

ИННОВАЦИИ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Махмудова Малика

Доцент кафедры «Дизайн» НИХД им. К.Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20084888>

Аннотация. В статье раскрыты вопросы современного ландшафтного дизайна. Проведён анализ садов и парков в разных странах. Приведены примеры наиболее интересных архитектурно - композиционных решений, показаны способы, как можно создать сады и парки с современными тенденциями, в гармонии с окружающей средой.

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy landshaft dizaynini o'rganadi. Unda turli mamlakatlardagi bog'lar va parklar tahlil qilinadi. Eng qiziqarli me'moriy va kompozitsion yechimlarga misollar keltirilgan bo'lib, zamonaviy tendentsiyalarni aks ettiruvchi va atrofdagi muhit bilan uyg'un bog'lar va parklarni yaratish usullari namoyish etiladi.

Ключевые слова: Гармония, сад, парк, ландшафтный дизайн, красота, природа, стили, растения, деревья, композиция, отделочные материалы, биофильный дизайн.

Kalit so'zlar: Uyg'unlik, bog', park, landshaft dizayni, go'zallik, tabiat, uslublar, o'simliklar, daraxtlar, kompozitsiya, pardozlash materiallari, biofil dizayn.

Abstract. the article reveals the issues of modern landscape design. Analysis of Gardens and parks in different countries was carried out. Examples of the most interesting architectural and Composite solutions are shown, ways to create Gardens and parks with modern trends, in harmony with the environment.

Keywords: Harmony, garden, Park, landscape design, beauty, nature, styles, plants, trees, composition, finishing materials, biofil design.

Несмотря на то, что в ландшафтном дизайне сохранились устойчивые традиционные принципы, в нём появляются модные направления. Рассмотрим, какие тенденции используются в современном ландшафтном дизайне, что же нового могут предложить дизайнеры по оформлению садов и парков в этой статье.

Новые тенденции в дизайне сада и парков формируются постепенно, в течение нескольких лет. Сегодня в ландшафтном дизайне: стараются сохранить экологичность, естественность, к ним относятся такие экологичные материалы как дерево, натуральный камень, использование местных растений, которые более приспособлены к климату и не требуют больших ресурсов для его поддержания [6].

Рис.1, 2,3. Мощение садовых дорожек Тротуарная плитка Природный камень

Мощение из природного камня – это решение, совмещающее практичность и эстетичность. Натуральный камень, гранит это или мрамор, песчаник, один из самых прочных, а также стойких к климатическим факторам. Так например гранитная брусчатка

выдерживает высокие нагрузки, поэтому она идеальна не только для пешеходных дорожек, но и даже для автомобильных заездов.

Если говорить об ограде сада, так к примеру можно для этого возводить живую изгородь, создавать вертикальное озеленение. В садах и парках можно устанавливать беседки, обустраивать искусственные пруды с использованием натуральных материалов, хорошо если есть природный ручей или небольшое озеро, использовать дорожки с гравием, тротуарную плитку сочетая её с мелким щебнем, всё это хорошо впишется в ландшафт [5].

Дикий, запутавшийся в траве природный ручей - это настоящее сокровище в саду, в котором все будет немножко загадочно и необычно, но можно устроить журчащий ручей на перепадах высот участка и на дачном участке.

Рис. 4. Ручей на территории сада

Рис. 5. Ручей на дачном участке

Современные беседки благодаря развитию строительных технологий можно возводить из самых разных материалов и разных форм, но самый лучший вариант, использование экологичных материалов; дерево, камень, которые интегрируются с окружающим ландшафтом. Так, например в Gulao Tea Alcove в парке Водного городка Гулао в Китае соорудили переосмысленную традиционную восточную беседку.

Рис. 6,7. Китайская восточная беседка

Концепция вертикального озеленения набирает популярность, с одной стороны, это решает проблему озеленения ограниченного пространства, а с другой - улучшает микроклимат - благодаря «зелёным» стенам территории сада заметно повышается уровень влажности, защита от солнца, снижается шумовой эффект, а также помогает наполнить пространство кислородом, создаёт здоровую окружающую среду.

Вертикальное озеленение можно осуществить с помощью вьющихся растений или стриженных деревьев, что является прекрасным примером практичного озеленения.

Многих привлекают дома, стены которых увиты зелёным плющом или «девичьим виноградом». Оформленные плетущимися цветами арки, перголы, беседки, ограды становятся яркими элементами городского пейзажа [3].

Такой приём ландшафтного дизайна известен с древнейших времён, сведения об использовании лиан содержится в описании одного из «семи чудес света» - висячих садов ассирийской правительницы Семирамиды (IX век до н.э.), имевших вид ступенчатых террас, окружённых плетистыми розами.

Рис. 8,9,10. Вертикальное озеленение

В скандинавских странах очень популярны «садовые библиотеки» - мини-домики с книгами, куда каждый может принести свою прочитанную книгу и взять другую. Такие павильоны сооружаются уже во многих садах и парках. В настоящее время этот опыт стали использовать в некоторых районах Ташкента, где в настоящее время в период благоустройства соорудили такие «садовые библиотеки» (например - район Юнус-абада).

Рис. 11, 12. Библиотеки в саду

Рис. 13, 14. Садовые библиотеки- павильоны

Если говорить про цветовые решения. Идеальным вариантом станет использование вечнозелёных кустарников, деревьев, суккулентов на территории парков, садов, вилл - жилого дома. Зелёные оттенки, особенно естественные, не только приятны для глаз, но и могут наделять человека энергией. Естественная зелень снимает усталость и нервное напряжение.

Вот пример - интересного особняка - **Дом-цветок**, построенный в подмосковном посёлке Жуковка находится прямо на берегу Москвы-реки (2019г.). Если посмотреть с воздуха, то здание напоминает форму цветка, который раскинулся среди природной пейзажа [7]. Этот дом принадлежит семье Олега Новикова, основателя крупнейшего российского издательства «Эксмо», это здание выиграло три архитектурных премии». Автором которого является архитектор Макс Маргорский (Max Margorskyi) и немецкая студия J. Mayer H.

Когда смотришь сверху, создаётся впечатление, что здесь просто на участке находится парк, но это ни так, это дом с формой цветка, на крыше которого находится сад, который, сливается с ландшафтом. Под зеленью покрывающую крышу - находятся помещения, на разных уровнях, террасы в некоторых местах сливаются с садом и создают единое пространство.

Рис. 15,16. Дом-цветок

При создании проекта, авторы поставили перед собой цель связать особняк с окружающим ландшафтом и это у них превосходно получилось, благодаря застеклению по всему периметру здания, оно хорошо освещается и с окон открываются хорошие виды на окружающую зелёную среду. Архитектура здания отличается оригинальностью и функциональностью.

Окружающая человека среда природное окружение имеет большое влияние на его внешнюю и внутреннюю жизнь, влияет на формирование сознания, это в дальнейшем определяет его будущее. Поэтому в настоящее время это один из главных вопросов, в какой среде человек живёт и развивается [4].

Рис. 17,18. Сад в стиле минимализма

Ещё совсем недавно создавали сады и парки в японском, китайском, регулярном и других стилях. Но теперь в ландшафтном дизайне ни всегда придерживаются единого стиля. Классика всегда была в моде, но создания сада в классическом стиле достаточно сложно и требует больших затрат и усилий. Поэтому минимализм один из самых заметных трендов в современном ландшафтном дизайне - это простота, использование небольшого количества элементов, акцент делается на функциональность, применение нейтральных цветовых решений а также природных цветовых тонов, естественность.

В тренде еще один стиль ландшафтного дизайна - скандинавский. Есть и общее с минимализмом, но в отличие от него используется много белого цвета, также используется дерево в качестве декора, для дорожек используются естественный камень, а для ограды живые изгороди. Он подходит для тех, кто любит уют, комфорт, а также симбиоз природных элементов [3].

Рис 19, 20. Скандинавский стиль

Растения в саду должны органично вписываться в общую композицию дизайна сада, создавать живую картину, которая меняется от сезона к сезону.

Тенденция современного ландшафтного дизайна создание «Умных» садов: Технологии стали активно внедряться в ландшафтный дизайн, и традиционные сады превращаются в высокотехнологичные «умные» пространства. Благодаря технологиям создаются автоматизированные системы полива, всё это можно осуществить через приложения или голосовые команды, системы освещения, тоже регулируются в зависимости от времени суток и потребностей пространства. А сенсоры влажности и температуры помогают поддерживать хорошие условия для развития растений, а такие механизмы как роботизированные газонокосилки автоматически ухаживают за территорией [5].

Рис.21. Сады Эдема

Уже давно используются водоемкие технологии, т.е. сбор дождевой воды и капельное орошение. Для поддержания требуемого уровня влажности в оранжереях садов Эдем и для обслуживания санитарных нужд используется очищенная дождевая вода, которая собирается на дне карьера. Водопроводная вода используется только для раковин и для приготовления пищи. Электричество в комплекс поступает с ветрогенераторов. В Графстве Корнуолл, Великобритания в 1998-2001 гг. Были построены Сады Эдема - арх. Н.Гримшоу. Этот проект показал тесную связь человека и растительного мира [4]

Будущее ландшафтного дизайна 2026 года тесно связана с развитием технологий IoT (Интернет вещей), это внедрение сетевых сенсоров и устройств, собирающих данные о состоянии почвы, влажности, освещении и других параметрах. Всё это поможет автоматически анализировать собранные данные и предложить наиболее лучшие решения для ухода за растениями в настоящее время.

Современные технологии коснулись и японских садов, так например используются инновации в освещении (светодиодные фонари), также как и в других современных садах и парках - автоматизирована система полива, фильтрации воды для прудов и интеграции с умными домами, чтобы контролировать атмосферу, в композиции также приветствуется минимализм, асимметрия (мидзуя, гравий, камни), философия гармонии с природой, является важным для создания оазиса спокойствия в современном урбанизированном мире.

Японский сад всегда популярен - это микрокосм, здесь каждый элемент, будь это камень или растение, имеет своё значение и у них есть своя определённую роль в создании общей композиции. Японский сад всегда оставался не только местом для созерцания и отдыха, но и представляет источник вдохновения, объект для медитации и символа связи человека с природной средой [1].

Рис.22, 23. Японский сад

В последнее время растёт популярность биофильного дизайна, это идея о том, что у каждого человека с рождения заложена связь природой, любовь ко всему живому, но в последнее время эта связь теряется. Биофильный дизайн объединяет архитектуру, ландшафт и психологическое состояние. Архитектурные сады, которые строятся в разных уголках земли являются примерами биофильного дизайна.

Первый пешеходный мост сооруженный в Китае из стресс-ленты. Guangming Trail с его красивыми пейзажами стала не только зеленой, но и здоровой системой «медленной циркуляции» в черте города, и явилось образцом инноваций и устойчивого развития. Движение по мосту осуществляется по мере ее продвижения через горы, долины, холмы и фермы.

Рис. 24, 25. Пешеходный мост

Футуристические сады созданные у залива в Сингапуре (Gardens by the Bay) (Сады у залива) - представляет удивительной красоты парковый комплекс. На территории комплекса высажены около 220 тысяч растений со всего мира, сооружены конструкции, мосты и переходы, которых нет нигде в других странах. На удивительных конструкциях-установлены цветочные купола огромных размеров, в которых чувствуется вечная весна, несмотря на то, что снаружи - очень жарко. Благодаря современным технологиям был создан комфортный микроклимат [2].

Рис. 26, 27. Футуристические сады в Сингапуре

При использовании биофильного дизайна в ландшафте; улучшается микроклимат сада или парка, повышается экологичность, окружающая среда становится привлекательной, оказывает хорошее влияние на здоровье, а также создаётся уникальная атмосфера.

Будущее ландшафтного дизайна становится очень интересным, потому что происходит симбиоз технологий и экологии. Такие инновационные решения не только создают условия для ухода за садами и парками, но и, создают устойчивые и комфортные окружения для жизни людей в окружении природной среды.

Всё это укрепляет наше эмоциональное благополучие, а также улучшает связь с окружающей средой, чтобы люди не ощущали себя отдельно от природы.

Ландшафтный дизайн - это история, которая пишется годами и пусть история современного ландшафтного дизайна будет самой лучшей увлекательной, которая будет способствовать связи человека с природой.

Ландшафтные дизайнеры используя региональные природные ресурсы, современные технологии, создают великолепные сады и парки, настоящие произведения искусства, которые восхищают людей со всего мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волкова А.П. Сад в природном стиле. Изд АСТ. М. 2023 г.
2. Махмудова М.Т. Теория и методология дизайна. Т. LESSON PRESS, 2019 г.
3. Махмудова М.Т. История архитектуры и интерьеров. Т. Изд. “Dimal”, 2024 г.
4. Махмудова М.Т. Маннапова Н.Р. Ландшафтный дизайн. Изд. “Impress media”. Т. 2025г.
5. Саланкова С.Е., Кравченко А.Г., Серкова Е. И. Ландшафтный дизайн. Практикум. Учебно-метод. Пос. СПО. Изд. Лань. М. 2024 г.
6. Шиканян Т.Д. Ландшафтный дизайн. Изд. Эксмо. М. 2012 г.
7. Шиканян Т.Д. Большая иллюстрированная энциклопедия ландшафтного дизайна. Изд. АСТ, М. 2022 г.
8. Юдина Н.А. 100 великих заповедников и парков Вече. М. 2014 г.
9. Sultanova M. F. The Significance of the Stylistic Solution of Tashkent Cultural and Educational Theater Buildings in Modern Design //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress.
10. Sultanova M. F. TOMOSHA BINOLARIDA AKUSTIK HUSUSIYATLAR VA UNING TOMOSHABINLARGA PSIXOLOGIK TA’SIRI //Art and Design: Social Science. – 2025. – Т. 5. – №. 02. – С. 5-8.
11. Xodjayev A. A., Mannopova N. R., G’Aniyeva D. A. ZAMONAVIY SAN’AT TURLARI, UNDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR, IMKONIYATLAR VA USULLAR //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 651-654.
12. Faxrizoda F. F., Mannapova N. R. RANG VA SHAKL UYG’UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
13. Makhmudova M., Tabibov A. L. From the history of the creation of the Alisher Navoi Theater in Tashkent //Art and Design: Social Science. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 32-34.